

Visualizando el impacto de los siniestros viales: un enfoque de *data storytelling* sobre los costos hospitalario en Bucaramanga (2018-2021)

Visualizando el impacto de los siniestros viales:

un enfoque de data storytelling sobre los costos hospitalarios en Bucaramanga (2018–2021)

Visualizando el impacto de los siniestros viales: un enfoque de data storytelling sobre los costos hospitalarios en Bucaramanga (2018–2021)

Autores

Miguel Oswaldo Pérez Pulido

Universidad de Santander, Especialización en Sistemas de Garantía de Calidad y Auditoría de Servicios de Salud, Maestría en Estadística Aplicada
Universidad de Santander, Bucaramanga-Colombia
Facultad de Ciencias Económicas, Dirección de Educación Virtual
Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga-Colombia

Silvia Martínez

Andrea Palomino

Juan Mejía

Paula Cubides

Carlos Rojas

Ángela Sierra

Daniela Duarte

Jessica Suárez

Diana Rodríguez

Maria Jose Estevez

Yoleine Gutierrez

Maria Gelves

Laura Soto

David Jimenez

Nayibe Jimenez

Yesenia Barragan

Paula Vera

Leidy Muñoz

Jorge Mario Jaimes

Pedro Lamadrid

Andrea Lozada

Reinaldo Tamayo

Paula Vera

Gledna Nausa

Paola Pinzón

Pedro Lamadrid

Estudiantes de Especialización en Sistemas de Garantía de Calidad y Auditoría de Servicios de Salud, Bucaramanga-Colombia

Universidad de Santander (UDES)

Calle 70 #N° 55-210

Bucaramanga, Santander

04 de noviembre de 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17524942

Cómo citar este documento:

Pérez Pulido, M. O., Martínez, S., Cubides, P., Duarte, D., Estevez, M. J., Soto, L., Barragán, Y., Jaimes, J. M., Tamayo, R., Pinzón, P., Palomino, A., Rojas, C., Suárez, J., Trujillo, K., Gutiérrez, Y., Jaimes, D., Vera, P., Lamadrid, P., Mejía, J., ... Nausa, G. (2025). Visualizando el impacto de los siniestros viales: un enfoque de data storytelling sobre los costos hospitalarios en Bucaramanga (2018–2021). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17524942>

Índice

1. Introducción.....	5
2. Contexto de la accidentalidad vial en Bucaramanga y su dimensión como problema de salud pública.....	5
3. Metodología y fuentes de información.....	7
4. Resultados.....	7
4.1. Magnitud del fenómeno.....	7
4.2. Costo hospitalario total y promedio.....	8
4.3. Perfil del accidentado.....	10
5. <i>Data storytelling</i> y sostenibilidad vial.....	12
6. Conclusiones y recomendaciones.....	15
7. Referencias.....	17

Visualizando el impacto de los siniestros viales: un enfoque de *data storytelling* sobre los costos hospitalarios en Bucaramanga (2018–2021)

Miguel Pérez^{1,2}, Silvia Martínez¹, Paula Cubides¹, Daniela Duarte¹, María José Estévez¹, Laura Soto¹, Yesenia Barragán¹, Jorge Mario Jaimes¹, Reinaldo Tamayo¹, Paola Pinzón¹, Andrea Palomino¹, Carlos Rojas¹, Jessica Suárez¹, Karen Trujillo¹, Yoleine Gutiérrez¹, David Jiménez¹, Paula Vera¹, Pedro Lamadrid¹, Juan Mejía¹, Ángela Sierra¹, Diana Rodríguez¹, Maria Gelves¹, Nayibe Jimenez¹, Leidy Muñoz¹, Andrea Lozada¹, Gledna Nausa¹

¹Especialización en Sistemas de Garantía de Calidad y Auditoría de Servicios de Salud
Universidad de Santander

²Facultad de Ciencias Económicas, Dirección de Educación Virtual
Unidades Tecnológicas de Santander.

Resumen

El presente *working paper* analiza los costos hospitalarios derivados de los accidentes de tránsito ocurridos en Bucaramanga entre 2018 y 2021, con base en datos abiertos del Ministerio de Salud y en tableros analíticos desarrollados por estudiantes de la Universidad de Santander (UDES). Los resultados evidencian un costo acumulado de \$26.752 millones de pesos, con un promedio de \$790.000 por evento y una tendencia creciente hacia 2021. La motocicleta representa el 60 % del gasto total, lo que confirma su papel crítico en la carga hospitalaria y en la siniestralidad urbana. Mediante el enfoque de *data storytelling*, se traducen los datos en narrativas visuales que fortalecen la toma de decisiones de las autoridades de tránsito y salud pública. El estudio destaca la necesidad de mejorar la calidad de los registros, la interoperabilidad de los sistemas de información y la sostenibilidad financiera del sistema sanitario ante el impacto de los siniestros viales.

Palabras clave: accidentes de tránsito, costos hospitalarios, sostenibilidad vial, analítica de datos, *data storytelling*, salud pública.

Abstract

This working paper analyzes hospital costs related to road traffic accidents in Bucaramanga between 2018 and 2021, using open data from the Colombian Ministry of Health and analytical dashboards developed by students from the University of Santander (UDES). The results show a total cost of COP 26.75 billion, with an average of COP 790,000 per event and an upward trend by 2021. Motorcycles account for 60 % of total expenses, confirming their central role in hospital demand and urban road safety issues. Through a *data storytelling* approach, the study transforms raw data into visual narratives that support evidence-based decision-making for public health and transport authorities. The findings highlight the need to improve data quality, system interoperability, and financial sustainability in the healthcare sector, given the growing burden of road traffic injuries.

Keywords: road traffic accidents, hospital costs, road safety, sustainability, data analytics, *data storytelling*, public health.

1. Introducción

El presente documento analiza los costos hospitalarios asociados a los siniestros viales en Bucaramanga durante el período 2018–2021, integrando un enfoque de sostenibilidad, seguridad vial y gestión en salud pública. A partir de datos abiertos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y de los tableros analíticos elaborados por estudiantes de la Universidad de Santander (UDES), se estimó el costo promedio de la atención hospitalaria y se exploraron los patrones de afectación por tipo de vehículo, género y año.

El estudio busca transformar los datos en narrativas visuales y analíticas que respalden la toma de decisiones de las instituciones de tránsito, salud y gobierno local, orientadas a la prevención de siniestros viales y a la optimización de recursos sanitarios. Esta aproximación, basada en el enfoque de *data storytelling*, permite evidenciar cómo los datos de salud pueden convertirse en historias con propósito, facilitando la comprensión del impacto económico y social de la accidentalidad vial.

El trabajo se desarrolló en el marco del módulo “Medición, Análisis y Mejora de la Gestión en Salud”, perteneciente a la Especialización en Sistemas de Garantía de Calidad y Auditoría en Servicios de Salud de la Universidad de Santander (UDES) en las presencialidades de las clases en los meses de octubre y noviembre de 2025. La finalidad es visualizar, desde la analítica y la evidencia empírica, la magnitud del problema de los costos hospitalarios por accidentes de tránsito y su repercusión sobre la sostenibilidad del sistema de salud en el contexto urbano de Bucaramanga.

2. Contexto de la accidentalidad vial en Bucaramanga y su dimensión como problema de salud pública

La ciudad de Bucaramanga ha evidenciado un aumento sostenido en los siniestros viales durante la última década, fenómeno que trasciende el ámbito de la movilidad para consolidarse como un problema prioritario de salud pública pasando de víctimas fallecidas valoradas según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2023) en siniestros de tránsito pasando en 2017 de 51 víctima falta a 90 en 2024. De acuerdo con un estudio de caracterización realizado por la Universidad de Santander (UDES) en 2019, los motociclistas constituyen el actor vial más afectado, con predominio del sexo masculino (67 %) y un rango de edad crítico entre 26 y 35 años, es decir, la población económicamente activa (Universidad de Santander, 2019).

En términos epidemiológicos, los siniestros viales representan una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en Colombia. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2023) reportó que los accidentes de tránsito se mantienen entre las primeras cinco

causas de muerte violenta en el país, concentrándose especialmente en hombres jóvenes y en zonas urbanas con alta densidad vehicular. Esta situación no solo refleja la magnitud del riesgo, sino que también implica un impacto directo sobre el sistema de salud y la productividad social (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2023).

Diversos autores han abordado la accidentalidad vial en Bucaramanga como un problema estructural con implicaciones económicas y sociales. De acuerdo con Rivera-Carvajal, Rangel-Giraldo y Díaz (2022) analizaron los factores relacionados con los costos hospitalarios derivados de los accidentes de tránsito en la ciudad, encontrando que el tipo de vehículo, la gravedad de la lesión y el régimen de afiliación son variables determinantes en el costo total de atención. Los autores advierten que la atención médica a estos eventos genera una presión significativa sobre los recursos del sistema de salud y que su tendencia creciente compromete la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos y privados (Rivera-Carvajal et al., 2022).

Asimismo, estudios de la región nororiental, como el desarrollado por Ariza (2016) sobre seguridad vial, confirman que la accidentalidad se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad y que la falta de información desagregada limita la formulación de políticas preventivas efectivas. En este estudio se enfatiza que la seguridad vial debe integrarse dentro de los planes locales de salud pública, priorizando la educación vial y la intervención sobre los grupos de mayor riesgo (Ariza, 2016).

Desde un enfoque nacional y comparativo, Puentes et al. (2021) demostraron que el uso de analítica de datos y modelamiento predictivo puede contribuir como herramientas para realizar monitoreo, seguimiento en la reducción de accidentes de peatones en ciudades colombianas, al identificar puntos críticos y horarios de mayor riesgo. Este tipo de aproximaciones basadas en *data storytelling* permiten traducir los datos en evidencias visuales que apoyan la toma de decisiones de las autoridades viales y su intervención a través de estrategias de prevención vial (Puentes et al., 2021).

La Organización de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA, 2023) advierte que los siniestros viales constituyen una “trampa de pobreza” para los jóvenes de contextos urbanos, al generar discapacidad, pérdida de ingresos y altos costos de atención. Desde esta perspectiva, la seguridad vial es un componente de la sostenibilidad social y sanitaria, ya que su omisión perpetúa desigualdades en salud y limita el bienestar colectivo.

En síntesis, la accidentalidad vial en Bucaramanga debe entenderse como un fenómeno multidimensional: genera lesiones prevenibles, costos hospitalarios elevados, externalidades económicas y una afectación directa sobre la salud pública urbana. Por tanto, su estudio mediante herramientas analíticas y narrativas visuales se convierte en un insumo estratégico para las políticas de prevención, sostenibilidad vial y preservación de la salud de los actores viales.

3. Metodología y fuentes de información

El estudio integra tres niveles de información: (a) portal de Datos Abiertos del Ministerio de Salud (costos hospitalarios por accidentes de tránsito en Bucaramanga) disponible en (<https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protección-Social/9-Costos-de-la-atención-hospitalaria-en-Bucaramanga/g4vd-w4ip>), (b) tableros analíticos elaborados por estudiantes en Tableau disponible en Tableau public en el marco del módulo Medición, Análisis y Mejora De La Gestión En Salud de la segunda cohorte de la Especialización en Sistemas de Garantía de Calidad y Auditoría de Servicios de Salud Universidad de Santander, dictado durante los meses de octubre y noviembre de 2025 y (c) fichas técnicas y diccionario de datos asociadas a la definición de variables y procesos de calidad de datos. Se calcularon costos anuales acumulados y distribuciones por tipo de vehículo para el período 2018–2021.

Se tuvo en cuenta solo el periodo 2018 y 2021 debido a la completitud de la información disponible en el repositorio de datos abiertos relacionado al costo por accidentes de tránsito en Bucaramanga.

4. Resultados.

4.1. Magnitud del fenómeno

Entre los años 2018 y 2021, Bucaramanga registró un total de 34.153 atenciones hospitalarias derivadas de accidentes de tránsito, lo que evidencia la persistencia de este fenómeno como uno de los principales retos de salud pública urbana. Esta cifra refleja no solo la alta frecuencia de siniestros viales, sino también la carga asistencial y financiera que estos generan sobre el sistema de salud de la ciudad.

De acuerdo con la Figura 1, el comportamiento anual muestra fluctuaciones significativas en la incidencia de casos. En 2018, se presentó el mayor número de atenciones con 11.384 registros, consolidándose como el año de mayor presión hospitalaria en el periodo analizado. En 2019, se observó una reducción hasta 8.214 casos, posiblemente asociada a intervenciones locales en materia de control de tránsito y fortalecimiento de campañas preventivas. Durante 2020, en el contexto de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de COVID-19, las cifras descendieron a 6.705 atenciones, lo que representa el nivel más bajo del cuatrienio. No obstante, en 2021 se evidenció un repunte pospandemia, alcanzando 7.850 casos, en paralelo con la reactivación económica y el aumento del flujo vehicular, especialmente de motocicletas.

Estos patrones son coherentes con las tendencias observadas a nivel nacional. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2023), el tránsito vehicular retomó niveles pre-pandemia en 2021, generando un incremento de la siniestralidad en la mayoría de las ciudades principales, con una participación predominante de motociclistas jóvenes en los eventos fatales y de lesiones graves. Asimismo, el Ministerio de Salud y Protección Social (2024) ha señalado que los accidentes de tránsito representan una de las

Visualizando el impacto de los siniestros viales:

un enfoque de data storytelling sobre los costos hospitalarios en Bucaramanga (2018–2021)

causas más frecuentes de atención de urgencias, generando una carga económica considerable para las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Desde una perspectiva de gestión pública, la magnitud de este fenómeno pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica de los siniestros viales y de integrar los sistemas de información hospitalaria, de tránsito y de salud pública. Es importante el uso de la analítica descriptiva y predictiva para anticipar escenarios de riesgo, optimizar la asignación de recursos y formular estrategias sostenibles de prevención y control que reduzcan la frecuencia y severidad de los accidentes en el entorno urbano de Bucaramanga.

Figura 1. Accidentalidad con Costo total anual por atención hospitalaria (2018–2021).

4.2. Costo hospitalario total y promedio

El análisis económico de los costos hospitalarios asociados a los accidentes de tránsito en Bucaramanga durante el período **2018–2021** revela una tendencia significativa tanto en el comportamiento global del gasto como en su distribución anual. Durante estos cuatro años, según la Figura 2, el **costo total acumulado** ascendió a **\$26.752 millones de pesos colombianos (corrientes)**, cifra que refleja la magnitud del impacto financiero que la atención de siniestros viales ejerce sobre el sistema de salud.

Figura 2. Costo total anual por atención hospitalaria (2018–2021).

Tabla 1. Comportamiento anual del costo total y promedio por atención hospitalaria derivada de accidentes de tránsito (2018–2021).

Año	Costo total (COP)	Variación %	Promedio por accidente (COP)
2018	8.102.817.302	–	712.000
2019	5.080.803.465	–37%	618.000
2020	4.916.062.336	–3%	733.000
2021	8.652.875.868	+76%	1.102.000

El comportamiento interanual muestra una variación notable: entre 2018 y 2019 se evidencia una reducción del 37 %, sin embargo, entre 2020 y 2021 el gasto se incrementó un 76 %, alcanzando su punto más alto en el periodo analizado (Tabla 1). Este aumento coincide con la reapertura económica posterior a la pandemia de COVID-19, el aumento del parque automotor, especialmente de motocicletas llegando a 528.835 en 2022 en el Área Metropolitana (AMB, 2023), lo que representó un incremento del 7% respecto al año anterior, y la recuperación de la movilidad urbana, factores que intensificaron la exposición al riesgo vial.

En promedio, el costo hospitalario por evento pasó de \$712.000 en 2018 a \$1.102.000 en 2021, lo cual representa un incremento del 55 % en apenas tres años. Esta tendencia al alza evidencia una presión creciente sobre los recursos financieros y operativos del sistema de salud, particularmente en los servicios de urgencias y hospitalización de las instituciones prestadoras (IPS) de la red pública y privada de Bucaramanga.

Desde la perspectiva de sostenibilidad sanitaria, este comportamiento plantea desafíos relevantes. En primer lugar, el incremento sostenido del costo promedio indica que las lesiones tratadas tienden a ser más complejas y de mayor requerimiento asistencial, lo que implica mayores consumos de insumos médicos, tiempos de hospitalización y procedimientos quirúrgicos. En segundo lugar, la concentración de la cobertura en el SOAT y en el régimen contributivo de las EPS, que financian cerca del 83 % de las atenciones, genera una dependencia financiera estructural que puede comprometer la estabilidad presupuestal del sistema ante escenarios de aumento de la accidentalidad.

El análisis de esta tendencia permite concluir que los accidentes de tránsito no solo representan un problema de seguridad vial, sino también un factor crítico de sostenibilidad del sistema de salud y un problema de salud pública. Cada siniestro hospitalario implica un costo promedio superior al millón de pesos y refleja la necesidad urgente de implementar políticas de prevención, educación vial y control territorial que reduzcan la incidencia de estos eventos y mitiguen su impacto económico y social.

4.3. Perfil del accidentado

El análisis de los registros hospitalarios correspondientes a los años 2018 a 2021 evidencia un perfil recurrente del accidentado en la ciudad de Bucaramanga, caracterizado principalmente por hombres jóvenes en edad productiva, entre los 25 y 35 años, involucrados en accidentes de motocicleta. Este grupo representa cerca del 67 % de los casos atendidos, lo que confirma la vulnerabilidad de los motociclistas como actor vial predominante en los siniestros urbanos. En contraste, las mujeres representaron el 33 % de los ingresos hospitalarios, con un patrón de participación mayoritario como acompañantes o peatones lesionados.

Los datos permiten establecer que los conductores concentran el 68,7 % de los eventos hospitalarios, seguidos por los pasajeros (21,8 %) y los peatones (7,6 %). Esta distribución refleja la estrecha relación entre la exposición al riesgo y el tipo de actor vial, siendo los motociclistas y peatones los que presentan mayores tasas de lesión grave y mortalidad, lo cual incrementa los costos directos de atención médica y de rehabilitación.

En cuanto al tipo de costos, el análisis muestra que los costos hospitalarios directos asociados a la atención de urgencias, procedimientos quirúrgicos, hospitalización y cuidados intensivos, representan la proporción más alta del gasto. Estos costos varían según la gravedad del

Visualizando el impacto de los siniestros viales:

un enfoque de data storytelling sobre los costos hospitalarios en Bucaramanga (2018–2021)

politraumatismo y el requerimiento de cirugía (Cx), factores que elevan considerablemente el valor promedio de atención por paciente. Los motociclistas, por ejemplo, generaron el 60 % de los costos totales, seguidos por los usuarios de automóvil (8%), mientras que los eventos sin información o vinculados a peatones representaron proporciones menores (Figura 3).

Asimismo, se identificó que la financiación de los servicios de salud recae principalmente en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y en el régimen contributivo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que en conjunto cubren alrededor del 83 % del total de los costos hospitalarios. En menor medida participan otros regímenes como el subsidiado, los planes particulares y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).

En síntesis, el perfil del accidentado en Bucaramanga durante el periodo 2018–2021 corresponde a un actor vial joven, masculino y motociclista, cuyas lesiones implican altos costos asistenciales y un impacto económico directo sobre los recursos del sistema de salud. Este patrón refuerza la necesidad de intervenciones preventivas focalizadas, campañas educativas y acciones integrales de seguridad vial sostenible que prioricen a los grupos más expuestos.

Figura 3. Distribución de costos por tipo de vehículo (2018–2021).

5. Data storytelling y sostenibilidad vial

El *data storytelling* permitió transformar los datos en historias visuales y comprensibles que promueven decisiones sostenibles. Por ejemplo, los tableros realizados durante este módulo de análisis de datos por parte de los estudiantes muestran que los sábados y viernes concentran el mayor número de siniestros y que el grupo de hombres jóvenes motociclistas es el más afectado.

Desde la perspectiva de sostenibilidad, cada accidente representa no solo un costo médico, sino una pérdida social y ambiental: uso intensivo de recursos hospitalarios, afectación de la productividad y demanda de transporte de emergencia.

El enfoque de preservación de la salud del actor vial implica que los datos se conviertan en alertas tempranas para la gestión preventiva, por ejemplo, focalizar campañas educativas, reforzar controles en horarios críticos y mejorar la infraestructura vial ajustes y coordinación interinstitucional con salud, tránsito y planeación de transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga en los planes prospectivos.

Se presentan en la Tabla 2 los diferentes tableros realizados durante el módulo y la publicación en repositorio público por cada grupo de trabajo:

Tabla 2. Repositorio de tableros de datos realizados por estudiantes-Costos Hospitalarios por accidentes de tránsito 2018-2021.

Autores	Link de consulta
Silvia Juliana Martinez Perez Paula Andrea Cubides	https://public.tableau.com/views/TABLEAUSILVIAAMARTINEZ/COSTOSHOSPITALARIOSACCIDENTES?:language=en-US&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link
Daniela Stefani Duarte Mantilla, Maria Jose Estévez	https://public.tableau.com/views/CostosHosp2025_2_17614161559330/Costos_hospitalarios_accidentes?:language=en-US&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link
Laura Fernanda Soto Barajas	https://public.tableau.com/views/Libro2_17614163545710/Historial?:language=en-US&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link
Yesenia Barragán Jorge Mario Jaimes	https://public.tableau.com/views/COSTOHOPS2025/COSTOSACCIDENTES?:language=es-ES&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link
Reinaldo Tamayo Gomez Paola Pinzón Vega	https://public.tableau.com/views/tallerReinaldoTamayoyPaolaPinzon/CostosHospitalarios?:language=en-

Visualizando el impacto de los siniestros viales:

un enfoque de data storytelling sobre los costos hospitalarios en Bucaramanga (2018-2021)

	US&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link
Andrea Carolina Palomino Arenas Carlos Andres Rojas Orozco Jessica Suárez Araque Karen Trujillo Navarro	https://public.tableau.com/views/CostosHosp202529/Caracterizaciondelaccidente?:language=en-US&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link https://public.tableau.com/shared/NPHN5BC5T?:display_count=n&:origin=viz_share_link
Yoleine Mayari Gutierrez Arenas David Alejandro Jiménez Mantilla	https://public.tableau.com/views/COSTOSHOSPITALARIOS2025/Historia1?:language=en-US&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link
Paula Andrea Vera Bermúdez Pedro Antonio Lamadrid Pájaro	https://public.tableau.com/app/profile/pedro.lamadrid/viz/TallerCostosHospitalarios/Historia1?publish=yes
Juan Francisco Mejía Mejía Angela Maria Sierra Gomez	https://us-east-1.online.tableau.com/#/site/juanfmejia-b62cd47189/workbooks/3508647?:origin=card_share_link
Diana Melissa Rodriguez Maria Paula Gelves	https://public.tableau.com/views/COSTOSHOSPITALIZACION/CARACTERIZACIONDELACCIDENTE?:language=en-US&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link
Nayibe Alexandra Jimenez Leidy Yasmín Muñoz Martínez	https://public.tableau.com/views/CostosHosp20251/Costoshospitalariosporaccidentes?:language=es-ES&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link
Andrea Carolina Lozada Aldana Gledna Odemaris Nausa Umaña	https://public.tableau.com/views/CostosHops20252/Historia1?:language=enUS&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link

La Figura 4 representa la estructura en historia de datos los diferentes tableros dinámicos contemplando variables relacionadas dos grupos: referentes al perfil del accidentado y el segundo con variables asociadas al costo del accidente de tránsito.

Visualizando el impacto de los siniestros viales: un enfoque de data storytelling sobre los costos hospitalarios en Bucaramanga (2018-2021)

Figura 4. Dashboard de costos Hospitalarios por accidentes de Tránsito en Bucaramanga 2018-2021.

Realizado por: Paula Andrea Vera Bermúdez y Pedro Antonio Lamadrid Pájaro, estudiantes de la Especialización en Sistemas de Garantía de Calidad y Auditoría de Servicios de Salud. Disponible en: <https://public.tableau.com/app/profile/pedro.lamadrid/viz/TallerCostosHospitalarios/Historia1?publish=yes>

Visualizando el impacto de los siniestros viales: un enfoque de data storytelling sobre los costos hospitalarios en Bucaramanga (2018-2021)

COSTOS HOSPITALARIOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO 2018-2021

Fuente de datos: <https://www.bucaramanga.gov.co/centro-de-analitica/costos-de-la-atencion-hospitalaria-en-accidentes-de-transito/>

1 2

6. Conclusiones y recomendaciones

El análisis de los costos hospitalarios por accidentes de tránsito en Bucaramanga entre los años 2018 y 2021 permitió evidenciar que la siniestralidad vial constituye un problema estructural de salud pública, con repercusiones económicas, sociales y de sostenibilidad que trascienden el ámbito del transporte. Los hallazgos confirman que este fenómeno afecta de manera significativa la eficiencia del sistema sanitario, comprometiendo tanto la disponibilidad de recursos hospitalarios como la estabilidad financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Durante el periodo de estudio, el costo promedio por evento hospitalario alcanzó un valor estimado de \$790.000 pesos, con una tendencia creciente hacia 2021, año en el que el

promedio superó el millón de pesos por atención. Este incremento refleja no solo la mayor complejidad de las lesiones tratadas, sino también la presión que ejercen los siniestros sobre las áreas de urgencias, hospitalización y cirugía. El aumento en la severidad de los casos y la concentración de la carga asistencial evidencian la necesidad de fortalecer la gestión hospitalaria y los mecanismos de financiación asociados al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y al régimen contributivo.

Los resultados también ratifican que la motocicleta es el actor vial con mayor incidencia y carga económica, concentrando aproximadamente el 60 % de los costos hospitalarios del periodo. Este patrón confirma la vulnerabilidad de los motociclistas, en su mayoría jóvenes en edad productiva, y plantea la urgencia de implementar estrategias preventivas focalizadas que promuevan la conducción segura, el uso adecuado de elementos de protección y el cumplimiento estricto de las normas de tránsito.

Desde la perspectiva metodológica, el estudio demostró el valor estratégico del uso de datos abiertos combinados con herramientas de analítica visual y de *business intelligence* (BI). La integración de estas tecnologías permitió transformar registros dispersos en narrativas analíticas y visuales, facilitando la comprensión del fenómeno y fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia. Se procesaron más de 34.000 registros hospitalarios del Ministerio de Salud, depurados y validados según variables clave como edad, sexo, tipo de vehículo, régimen de afiliación y tipo de atención, lo que garantiza la confiabilidad de los resultados.

Otro hallazgo relevante es la necesidad de mejorar la calidad, completitud e interoperabilidad de los registros hospitalarios relacionados con los accidentes de tránsito. Las limitaciones en la trazabilidad de la información —especialmente en variables como el tipo de lesión, vehículo o aseguramiento— dificultan el seguimiento integral de los casos y restringen el análisis longitudinal de costos. Además, se identificó un rezago en la disponibilidad de datos posteriores a 2021, lo que resalta la importancia de fortalecer los sistemas de información bajo estándares abiertos y compatibles con los sistemas de tránsito y movilidad urbana.

Más allá de los costos hospitalarios directos, los siniestros viales generan un conjunto de impactos indirectos —como pérdida de productividad, incapacidades, afectaciones psicológicas y económicas en las familias— que deben ser considerados dentro del análisis de sostenibilidad social y sanitaria. Incorporar esta dimensión humana y emocional permite comprender la magnitud real del problema y sus efectos sobre el bienestar colectivo y la equidad urbana.

Asimismo, la incorporación de analítica geoespacial y modelos predictivos se presenta como una oportunidad para identificar zonas y horarios críticos de siniestralidad, anticipar escenarios de riesgo y priorizar intervenciones preventivas. Este enfoque puede orientar de manera más precisa las políticas públicas, integrando la información sanitaria con la planeación urbana y las estrategias de movilidad sostenible.

En coherencia con los resultados del estudio y los aportes del foro académico por parte de los estudiantes de la Especialización en Sistemas de Garantía de Calidad y Auditoría de Servicios de Salud de la Universidad de Santander, se recomienda adoptar un conjunto de acciones integrales que fortalezcan la sostenibilidad vial y hospitalaria en Bucaramanga:

1. **Educación vial y cultura ciudadana:** implementar programas permanentes de formación en seguridad vial en instituciones educativas y comunidades, especialmente dirigidos a motociclistas jóvenes y peatones.
2. **Atención psicosocial integral:** incluir estrategias de apoyo emocional y rehabilitación para las víctimas y sus familias, complementando la atención médica con acompañamiento humano.
3. **Gestión intersectorial:** consolidar mesas técnicas que articulen los sectores de salud, tránsito, aseguradoras y planeación urbana, garantizando la interoperabilidad de los sistemas de información y la toma de decisiones basadas en evidencia.
4. **Evaluación económica integral:** incorporar en futuros estudios la estimación del costo social total, incluyendo pérdida de productividad, incapacidades y rehabilitación, con el fin de dimensionar el impacto económico y social de los siniestros.
5. **Análisis predictivo y territorial:** desarrollar mapas de calor y modelos de riesgo para identificar los tramos y horarios de mayor siniestralidad, orientando operativos preventivos y la planeación de recursos hospitalarios.
6. **Fortalecimiento hospitalario:** mejorar la infraestructura, el talento humano y los tiempos de respuesta de las unidades de trauma y servicios de urgencias, garantizando atención oportuna y de calidad.

En síntesis, la accidentalidad vial en Bucaramanga debe ser comprendida desde un enfoque integral que combine la evidencia científica, la analítica de datos y la responsabilidad social. La incorporación de herramientas de *data storytelling* y analítica predictiva en la gestión pública fortalecerá la capacidad institucional para transformar los datos en decisiones efectivas. La seguridad vial, más que un reto técnico, es una responsabilidad compartida entre los ciudadanos, las instituciones y el sistema de salud, orientada a preservar la vida y a construir una ciudad más segura, sostenible y saludable

7. Referencias

Alcaldía de Bucaramanga. (2023). *Plan de Seguridad Vial Municipal 2023–2030*. Disponible en: <https://www.bucaramanga.gov.co/planes-y-programas>

Área Metropolitana de Bucaramanga (2022). *Crecimiento del parque automotor en el Área Metropolitana de Bucaramanga*. Disponible en:

